

**BUXORODA JADIDCHILIK HARAKATINING VUJUDGA KELISHI
VA YOSH BUXOROLIKLAR HARAKATI.**

Ro'ziyeva Muxlisa.

Navoiy Davlat pedagogika instituti
tarix fakulteti "Ijtimoiy gumanitar fanlar
o'qitish" ta'lim yo'nalishi magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoroda jadidchilik harakatining vujudga kelishi, "Yosh buxoroliklar" partiyasining tashkil topishi hamda ularning keng faoliyati haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, ziyolilar, Yosh buxoroliklar, nanafti, uchkuna puli, kafson, armiya, demokratiya, Manifest.

Аннотация: В данной статье освещаются идеи о возникновении боевого движения в Бухаре, образовании партии «Молодые бухарцы» и их широкой деятельности.

Ключевые слова: джадидизм, интеллигенция, младобухарцы, нанафти, тройные деньги, кафсон, армия, демократия, Манифест.

Annotation: In this article, the ideas about the emergence of the militant movement in Bukhara, the formation of the party "Young Bukharas" and their extensive activities are covered.

Key words: Jadidism, intellectuals, Young Bukharans, nanafti, triple money, kafson, army, democracy, Manifesto.

Jadidchilik dastlab Qrimda 19-asrning 80-yillarida Ismoilbek Gasperinskiy rahbarligida qrimtatarlar o'rtasida vujudga keladi. O'zlarini taraqqiyparvarlar sifatida atashgan va keyinchilik jadidlar nomi bilan atala boshlagan ziyolilar Turkiston aholisini umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini anglab yetgandilar va ularning taraqqiyparvar g'oyalari butun Turkiston bo'ylab yoyila boshlagandi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashda

xalqni asriy qoloqlikdan uyg'otish - siyosiy - ma'rifiy jabhada boshlashga qaror qildilar va Turkiston hududida uning rivojlanishi uchun qulay zamin topildi. Jadidchilik harakatining zamirida milliy g'oya va milliy mafkura alohida o'rin tutardi va ular asosiy 2 g'oyani bosh maqsad qilib qo'yishgan edi.

- 1) Xalqimizni yuqori darajada rivojlangan millatlar qatoriga ko'tarish.
- 2) Turkistonda milliy - demokratik davlat qurish.

Jadidlarning milliy davlat va jamiyat qurilishi haqidagi g'oyalarida bu ikkala g'oya bir biri bilan uzviy ravishda bog'lanib ketgan edi. Chunki millat taraqqiy qilishidan oldin mustahkam davlat qurmog'i va o'z yo'lini o'zi belgilamog'i lozim. Buning uchun esa ilm-u ma'rifatli va zamon yangiliklaridan bahramand bo'lmog'i lozim. Taraqqiparvarlar yana bir asosiy g'oyalardan biri milliy ongni rivojlantirish va tarixdan to'g'ri saboq chiqarish edi.

Jadidchilik harakatining boshlanishi Buxoroda boshqa hududlarga nisbatan ancha o'gir sharoitda yuzaga keldi. Uning tarkibiga asosan Buxoroning taraqqiyparvar qismi bo'lgan ziyolilar, mullavachchalar, hunarmandlar, do'kondorlar, savdogarlar, ma'murlardan iborat edi.

Jadid taraqqiyparvar kuchlari bir qator talablar bilan chiqishgan edi. Ular xususan iqtisod va davlat boshqaruv sohasida bir islohatlar o'tkazilishini, soliqlarni kamaytirilishi, mamlakat bo'ylab ma'naviy va marifiy tadbirlar o'tkazilishini talab qilishgan edi.

Biroq shunga qaramasdan Buxoro xalqi uchun mustamlakachilik zulmi yo'q edi. Chunki, Buxoro o'z mustaqilligini saqlab qolaolgan edi. Boylar va savdogarlar amir himoyasida edi. Ba'zida amaldorlar va xon tomonidan e'lon qilingan farmonlar xalq uchun katta qiyinchiliklarni keltirib chiqarar edi. Xalq o'z orzu istaklarini amalga oshirilishini va ularning manafa'atlari ham xon tomonidan chiqarilgan farmonlarda aks ettirilishi, amalda joriy etilishini istar edi. Xalqning bu xohish istaklari jadidlar tomonidan qo'llab quvvatlandi. Yosh turklar faoliyati buxorolik jadidlar uchun namuna bo'ldi. Shuning uchun Buxoro jadidlari o'zlarini ularga nisbat berib "Yosh buxoroliklar" deb atashdilar.

"Yosh buxoroliklar" partiyasi 1916-1917 -yillar oralig'ida yashirin tshkilot sifatida tashkil topgan bo'lib, uning 12 kishilik Markazqo'mitasi a'zolari bor edi. Bu partiya Turkiyadagi Yosh turklarning "Ittihad va taraqqiy" va hamda Rossiyadagi sotsial-demokratik kuchlarning ta'siri katta edi. Partiya raisi Abduvohid Burxonov, kotib Usmon Xo'jayev, xazinadori Musa Saidjonovlar edi. Bundan tashqari partiyaning tashkil topib mistahkamlanishida Abdurauf Fitrat (1886-1938), Ota Xo'jayev (1894-1938), Mukomil Burxonov, Fayzulla Xo'jayev (1896-1938), Sadridin Ayniy (1870-1954), Fazliddin Maqsum, Abdurahim Yusufzoda va boshqalarning hissasi katta bo'ldi. "Yosh buxoroliklar" ning dastlabki faoliyatiga oid ma'lumotlar Buxoroda o'tkazilishi zarur bo'lgan islohat loyhasidir. Bu hujjat 1917-yilda Abdurauf Fitrat tomonidan yozilgan bo'lib, u "Yosh buxoroliklarning Buxoroda islohat o'tkazish loyhasi" deb nomlanadi.

Ushbu loyha ayni paytda matbuotda chop etilganligi to'g'risida hech qanday ma'lumotlar yo'q. 1930-yilda S. Demanshtiyning. "Revolutsiya i notsionalniy vopros" kitobida ilk bor Moskvada chop etilgan. Shundan so'ng ushbu hujjat Oksfortning O'rta Osiyoni o'rganuvchi jamiyati tomonidan rus tilida nashr etilgan. Keyinchalik esa "Musulmon siyosiy partiyalarining dasturiy hujjatlari" kitobida qayta bosilgan. Loyihada yer -suv masalasiga katta e'tibor berilgan. Bundan tashqari loyhada yana moliya, harbiy, ichki ishlar va davlat boshqaruv organlari kabi masalarga ham keng o'rin berilgan.

Loyihada aytilishicha yerlar uch qismga bo'lingan: vaqf (masjid va madrasa yerlari), mulki hur (soliqdan ozod yerlar), mulki xiroj (soliq olinadigan yerlar) va shuningdek, loyhada soliq borasida ham talablar bor. Unga ko'ra barchani ekin ekishga majbur qilish maqsadida ekin ekilgan va ekin ekishga yaroqli bo'lishiga qaramasdan ekilmay qolgan yerlarga ham soliq solish nazarda tutilgan. Shuningdek mulki xiroj yerlariga soliqni kamaytirish hamda kafson (amin, oqsoqollar uchun), nanafti (sadaqa), uchkuna puli (daraxtlar uchun), cho'p puli (yaylovlar uchun) va boshqa ortiqcha xarjatlarni kamaytirish nazarda tutilgan.

Bundan tashqari loyihada milliy armiya tuzilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Unga ko'ra armiya soni 12 ming kishiga yetkazish, askarlarga oz miqdorda bo'lsa ham maosh tayinlanishi, harbiy xizmat yoshi 22 yosh va harbiy xizmat muddati 2 yil qilib belgilanishi yozilgan edi. Yana loyihaning muhim tomonlaridan biri ta'lim va maorif sohasiga ham katta e'tibor qaratilgan edi. Oliy o'quv yurtlarini ochish, ta'lim muassalarini davlat hisobidan ta'minlash, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga maorif nozirlik tomonidan diplom berish belgilandi. Jadidlar mahalliy xalq hojotini har tomonlama yaxshilash. barcha sohalarni isloh qilish maqsadida iqtisod, tashqi siyosat, davlat boshqaruvi kabi sohalarga ham e'tibor qartdilar va bu maqsadlarni amalga oshirish uchun 10 ta nozirlik ham tuzildi. Ular quydagilar edi: yer ishlari, vaqflar, moliya, harbiy ishlar, ichki ishlar, militsiya, adliya, yo'llar va sanoatni qayta ishlash, maorif va tashqi ishlar nozirliklari edi.

Manashular asosida Nozirlar kengashi tashkil etilish kerak edi va bu kengash ishlarini nazorat qilish uchun esa 20 kishilik Nazorat komissiyasi tuzilishi kerak edi. Jadidlar bu islohatlar orqali amaldagi mavjud boshqaruv tizimini monarxiyadan Yevropa mamlakatlaridagidek konstitutsion monarxiyaga o'tkazish edi. Jadidlar bu maqsadlarni amalga oshirishda turli xil yo'llardan foydalandilar. Ular goh mo'tadil bo'lsalar, gohida keskin yo'llardan yurdilar. Maqsadlari esa xalq manfaatlarini himoya qilish edi. Fayzulla Xo'jayev o'zining "Buxoro inqilobi tarixiga materiallar" kitobida yozishicha Buxoroda vaziyat keskin bo'lib, jadidlar Rossiyadagi chor hukumatini qulagan fevral burjua demokrtik kuch vakillaridan yordam olishni umid qilganlar. Buxorodagi boshqaruv tuzumi amir hokimiyati faqat ayrim beklar va amaladorlarning manfaatlarini himoya qilgan. Fevral inqilobi amlaga oshgandan so'ng hokimiyat ruslar yashaydigan joylarda Rossiya Muvaqqat hukumatining ijroiyo qo'mitalari qo'lga o'tadi. Jadidlar Muvaqqat hukumatdan amirni islohat loyhasiga ko'ndirish uchun telegramma yozish orqali yordam so'raydilar. Ammo javob xati kelmaydi va ikkinchi telegramma yuboriladi. Biroq Fitrat va Usmonxo'ja Po'latxo'jayevlardan iborat komissiya Pedrograd shahriga yuboriladi va Orenburgga

yetib kelishganlarida amir va jadidlar o'rtasidagi nizoga barham berish uchun mahsus komissiya yo'lga chiqqanligini bilishganlaridan so'ng ortga qaytishadilar¹

1917-yil 7-aprelda Amir Olimxon Rossiyada Muvaqqat hukumat hamda Buxorodagi vakil Miller ta'siri ostida islohot o'tkazish haqida "Manifest" e'lon qiladi. Dastlab "Manifest" 200 ga yaqin faollar, din ulomolari hamda saroy ayonlari o'rtasida o'qib eshittiriladi. Ular orasida Mahmudxo'ja Behbudiy, Fayzulla Xo'jayev va Miller kabi vakillar yig'ilgan edi. "Manifest" da soliq ishlarini taribga solish, sanoat va savdoni rivojlantirish, huquq sohasiga e'tibor berish, amaldorlar ishlarini taftish qilish, Buxoroni obodonlashtirish, fuqorolarni rohat farog'atda yashashi va sog'lig'i haqida qayg'uruvchi maxsus komissiya tuzilishi, bosmaxona tashkil etish hamda milliy matbuotga asos solish, moliya ishlarini taribga solish, qamoqxonadagi erkin hur fikrli kishilarni ozod qilish haqidagi so'rovlar o'z aksini topgan edi. Ammo shu narsa ma'lum ediki, o'sha vaqtda mavjud bo'lgan tuzum kelib chiqib shuni aytish kerakki bu "Manifest" din peshvolari va dindorlar tomonidan shariat qonun-qoidalarini buzish deb talqin qilindi va natijada vaziyat yanada taranglashdi. Ma'lum darajada o'zlarining maqsadlari amalga oshganligidan taraqqiyparvarlar quvondilar. 8-aprel kuni "Yosh buxoroliklar" ning qizilashgan qismi amirning bu islohat loyihasiga yon bosganligi uchun minnadorlik bildirish maqsadida namoyishga chiqishadi. Namoyish ishtorokchilari o'zbek va rus tillarida "Yashasin amir", "Yashasin islohat" so'zlari yozilgan qizil alvonlarni ko'tarib olishgan edilar. Namoyishchilarning soni tez orada 5-7 ming kishiga yetadi. Dunyoviy qarashlarga ega bo'lgan hamda zamonaning nafasi bilan yashashni istaydigan taraqqiyparlar bu harakatlariga Registon maydonida 200 yaqin yig'ilgan mulla va mullavachalar norozilik bildirdilar. Registon maydonida yana 200 ta piyoda, 300 ta otliq askarlar ham tayyor qilib qo'yilgan edi. Fayzulla Xo'jayevning yozishicha ular nima maqsadda keltirilganligi no'malum edi.

Ammo afsuski,Fayzull Xo'jayevning yozishicha "Yosh buxoroliklar"orasida qat'iy birlik yo'q edi.Ular "Manifest"va namoyish sababli ziddiyatga borib qolishgan edilar.Shu sababli "Yosh buxoroliklar" ning 12 a'zosi orasida bo'linish yuz berdi. Abduvohid Burxonov qizillashgan Fayzulla Xo'jayev guruhini yoqlaydi.

Shundan so'ng Markaziy qo'mita 9 kishidan iborat qilib saylandi.

Abduvohid Burxonov rais,Fitrat kotib,Usmonxo'ja Po'latxo'jayev xazinachi va boshqalar:Muhiddin Rafoat,Musa Saidjon,Ota Xo'jayev,Ahmadjon Abdulsaidov va Hamidxo'ja.

Fayzulla Xo'jayev boshchilik qilayotgan ushbu guruhda asosan "rus inqilobchilari "ga ishonch ortdi.Biroq ularning aniq bir dasturi yo'q edi.Fayzulla Xo'jayev boshchilik qilayotgan guruhning ham boshqalardan farqli tomoni ularning o'ta so'lligida edi.

Turkiston jadidlari ayni paytda taslimchilik siyosatidan voz kechgan holda demokratik va milliy armiyasi shakllangan davlat va jamiyat qurish tarafdorlari edi.Turkiston jadidlari sho'ro bosqiniga qarshi oxirgicha bor kuchlarini sarflagan holda kurashdilar.Biroq bolsheviklarning yolg'onchi siyosatiga aldangan ,umidalar amalga oshishini kutgan Fayzulla Xo'jayev boshliq jadidlar guruhi sababli Rossiya Buxoro amirligini butunlay tugatib, o'zlarining "qizil imperiya"lariga ustalik bilan kiritib oldilar.

8-aprel kuni o'tkazilgan namoyish sabali jadidlar qattiq ta'qib ostiga olindi va jazolandilar.Namoyish qatnashchilari bo'lmish Mirbobo va ayniyga 75 darra,Mirzo Nasrulloga 150 darra urildi.Ertasi kuni Mirzo Nasrullo zarbalar sababli vafot etdi.Bu holatga barham berishni istagan Markaziy qo'mita vakillari yangi Buxoroda turib Rus hukumati hamda vakil Miller yordamida amirga tazyiq o'tkzishga,ta'qibni to'xtatishga harkat qildilar.14 -aprel kuni Millerning yordami bilan amir saroyida maxsus komissa amir bilan ko'riahiahga muvaffaq bo'ldilar .Biroq suhbat juda qisqa bo'ldi.Amir Nasrullo saroyi atrofini o'rab olgan din vakillari jadidlarni 12 soat ichida qatl qilishni yoki shahardan butunlay chiqib ketishlarini talab qilishdi.Amir esa jadidlardan tilxat yozishni va o'z faoliyatlarini tugatishni talab qildi.14-aprel kuni esa "Manifest"bekor qilindi.Komissiya vakillari soat 12 lar atrofida saroyni tark etadilar va bolsheviklar

(ya'ni Preobrajeniskiy, Poltaraakiy, Utkin) ning oldilariga yordam so'rab borishadi va ular yordamida qayta tarbiyalanib " inqilobiy savod" chiqaradilar. Jadidlar dastlab amir hokimiyatini saqlab qolgan holda demokratik tuzum o'rnatish va jamiyatni islohatlar yo'li bilan qayta tarbiyalashni, aholi orasida savodxonlikni oahiriahni niyat qilgan bo'lsalar endilikda amir hokimiyati butunlay ag'darib taahlab , hokimiyatni o'z qo'llariga oloahni niyat qildilar. Biroq bu jadid vakillarining yuoshi ulug' vakillari tomonidan norozilik bilan qarshi olindi va yana ularning orasida bo'linish yuz berdi. F.Xo'jayevning yozishicha, "Buxoro jadidlarining bu yangi taktikasi keksa jadidlar tomonidan keskin tanqidga uchrab, jamoatchilikning keng doirasi aqlini ko'p band qildi". Bundan kelib chiqib shuni aytish kerakki, jadidlarning hammasi ham inqilob tarafdori bo'lishmaganlar. Yana Fayzulla Xo'jayevning yozishicha Buxoroda ahvol jiddiylashdi. Amirning teskarichilik siyosati tamom tizginini yechib qo'ydi. Ta'qib qilish shuncha kuch oldikim, ishchilarning aksari eski Buxoroni tark etib , Buxoroning ruslar yashaydigan qishloqlariga, joylariga va Karkiga ko'chishga majbur bo'ldilar.

Dekabr oyida Preobrajeniskiy va F.Xo'jayev boshliq guruh sho'ro hukumati boshlig'i F.Kolesov oldiga kelib inqilobni amalga oshirish uchun yordam so'raydilar. Buxoro amirligi rasman tan olinganligi sababli, bu taklif F.Kolesovni ancha o'ylantirib qo'yadi. Ammo Fayzulla Xo'jayev amirlik tuzumidam oddiy xalq ham norozi ekanligini, agar inqilob boshlansa Buxoroning 30 ming dehqoni va shahar kambag'allari ham qo'shilishini, Kolesov tomonidan esa faqatgina harbiy yordam va qurol -yarog' berilishini so'raydilar. Va nihoyat Kolesov Qo'qon aksilinqilobchi kuchlarini yo'q qilganlaridan so'ng ularga yordam berishini va'da qiladi.

Dastlab Markaziy Qo'mita tomonidan tasdiqlangan rejaga ko'ra inqilob quydagicha amalga oshirilishi kerak edi va reja ushbudan iborat edi. 1) qurolli ixtiloga tayyorlanish uzoqqa cho'zilmasligi va uni iloji boricha tezroq boshlash, Eski Buxoro va Karkida kabi joylarda uni tashkillashtirish va kutilmagan vaqtda yani tunda boshlash, shu bilan birgalikda hukumat muassasalri , amir va nozirlarni tavqif qilish bilan birga amalga oshishi kerak edi. Amirni tavqif qilish deganda uni bir xonada saqlash uni xalqdan ajratish, din vakillarining boshlig'i sifatida ular hamda o'zi

nomidan yosh buxoroliklarning butun talablarini qabul qilganligini ko'rsatuvchi farmon ya'ni manifest chiqarishi kerak edi.

2) Yosh buxoroliklar son jihatdan kam bo'lganligi sababli qizil askarlardan iborat bo'lgan otryadlarni temir yo'l bo'ylab tizilishi va amirga kuchlari yetmagan taqdirda yordam berishlari kerak edi. Va shuningdek qurol-yarog' masalasi ham shu o'rinda hal qilinishi kerak edi.

1918-yil 1-mart kuni Feodor Kolesov Buxoroga yetib keldi va yosh buxoroliklar bilan kengash o'tkazdi. Unga ko'ra inqilobdan so'ng hokimiyat to'laligicha yosh buxoroliklar qo'lga o'tishi kerak edi. 2-mart kuni tongda Buxoro shahriga hujum boshlandi. Biroq shahar nihoyatga mustahkam devor (uzunligi 25 metr, balandligi 10 metr, eni 6 metrlik) bilan o'ralgan edi. Shu sababli qizil askarlarning shaharga kirishi qiyin bo'ldi. Uning temir bilan qoplangan yog'och darvozasi bo'lib har kuni qulflanib kaliti amir saroyiga olib borilar edi.² Fayzulla Xo'jayev va'da qilgan Buxoroning 30 ming dehqoni ko'tarilmadi aksincha, ular Buxoroni kofirlardan himoya qilish uchun otlandilar. Inqilob ichkaridan boshlanmadi, uni tashqaridan boshlashga majbur bo'lishdi. Oddiy xalq Buxoroni himoya qilishga otlanganligini ko'rgan amir ularni himoya qilish maqsadida taslim bo'lishga rozi bo'lganligini va qurolsizlanishni ham yozib xat yo'llaydi. Kolesov rozi bo'lib, Yangi Buxoroga chekinishga buyruq beradi. Kogonga chekingan Kolesov amirni muzokarakar uchun chaqiradi ammo amir qo'shbegi va qozikalonini yuboradi. Bu orada mahalliy xalq va askarlar telefon simlarini uzib tashlab, Chorjo'y, Samarqand, Marv, Qarshiga boradigan temir yo'llarni buzib tashlaydilar. Shu tariqa qizil armiya qopqonga tushiriladi. F. Xo'jayev, Ota Xo'jayev, Burxonov, Agdarov, Po'latov, Fazliddin Maxsumlar ham qochishga majbur bo'lishadi. Tez orada Qiziltepada 1868-yilgi Rossiya va Buxoro o'rtasida tuzilgan kelishuv shartnimasida asosida yarash bitim imzolandi. Unga ko'ra amir Buxoroni ruslar yashaydigan joylarda sho'ro hokimiyatini tan olishi, buzilgan temir yo'l qismlarini qayta tiklashi hamda armiya sonini 12 ming kishidan oshirmasligi, sho'ro hukumatiga 100

vagon bug'doy berish shartlari yuklatiladi. Ayni vaqtda Rossiya Buxoroga tovon to'lashi va uning mustaqilligini tan olishi kerak edi. Said Olimxonning "Buxoro xalqining hasrati tarixi asarida yozishicha Lenin va Trotiskiy tomonidan tasdiqlangan muxtor elchilar Eliava va Bayden Buxoroga keladilar va Buxoroning mustaqilligi tan olinishi, uning boshqaruvi mutlaq amirning qo'lga o'tkazilishi, qurol yarog' bilan ta'minlanishi hamda 50 ming miltiq, 500 to'p plumeyot, 50 aeroplan, 50 mln so'm tilla tanga berilishini va'da qilishganlar. Ammo keyinchalik Akselrod degan elchi etib tayinlangandan so'ng Afg'onistonga do'stlik munosabatlari sababli istehkomlarni tuzib amirga 11 ta o'qsiz to'p sovg'a qilib yuborishadi. Natijada Amir Said Olimxon bolsheviklarning niyatlarini tushunganligi sababli keyingi 2 yil davomida harbiy tayyorgarlik ko'radi va qurol aslahalr bilan o'z qo'shinini ta'minlaydi.

Sho'ro hukumati iloji boricha tezroq Buxoroni amirligini tugatish va o'z imperiyalagiga qo'shishni, amirlik xazinasidagi katta miqdordagi mablag'ni va shuningdek bug'doy zahirasini o'ziniki qilishni o'ylardi. Bu yo'lda sho'ro hukumati xiyonatkirona yo'l tutib jadidlarni qo'llab quvvatlar, ularga ham iqtisodiy ham ma'naviy ko'maklashdilar. Yosh buxoroliklar "Buxoro fojiasi"ning asosiy sababchilari sifatida ko'rsatildi. Jadidlarning ichida bo'linish yuz berib ularning bir guruhi inqilobni yoqlasa bir guruhi siyost maydonini tark etib marifat va maorif sohasi bilan shug'ullana boshlaydilar.

Xulosa qilib aytish kerakki, dastlab Qrimda tashkil topgan jadidchilik harakati keng darajada Turkiston hududlari bo'ylab yoyildi. Buxoroda ham yuzaga kelgan og'ir vaziyat jadidchilik harakatining boshlanishi hamda Yosh buxoroliklar partiyasining tashkil topishiga olib keldi. Ulug' jadidalar xususan, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Fayzulla Xo'jayevlarning Buxorodagi jadidchilik harakatida o'rinlari beqiyos bo'ldi. Dastlab yashirin tashkilot sifatida tashkil topgan Yosh buxoroliklar partiyasining harakatlari va talablari ham amir saroyi uchun ancha tasirli bo'ldi. Ular Buxoroda ham rivojlangan mamlakatlar singari davlat va jamiyat qurishni, davlat ham oddiy aholi haq-huquqlarin adolatli ravishda tan olinishini istashdi va bu yo'lda o'z jonlarnini xatarga qo'yib kurash olib bordilar. Ular o'z

yalablarining bir munchasini amir saroyiga tan oldira olgan bo'lsalar ham, ma'lum bir sabablarga ko'ra yengildila va o'z vatanlari tuprog'ini tark etishga majbur bo'ldilar. Bugun esa jadidlar hamda Yosh buxoroliklarnig harakatlari o'z mustaqillikgimizni qo'lga kiritish yo'lida qilgan sa'i -harakatlari xalq tomonidan unutilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. N. Jo'rayev, Sh. Karimov. O'zbekiston tarixi. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Sharq. T. 2011. 215-bet.
 2. Xo'jayev. F. Избранные труды. Т. 1. - Т. Fan. 1970. 97-bet.
 3. Fayzulla Xo'jayev hayoti. N. Jo'rayev, Sh. Karimov. O'zbekiston tarixi. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Sharq. T. 2011. 223-beti va faoliyati haqida yangi mulohazalar. T.: Fan. 1997-yil, 116-bet.
 4. Xo'jayev. F. Buxoro inqilobining tarixiga materiallar 1926-yil 23- bet.
-